

8. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Л.П. Гончаренко [и др.]; под общ. редакцией Л.П. Гончаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 340 с.

9. Кунцман М.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / М.В. Кунцман. – М.: МАДИ, 2016. – 152 с.

10. Белов П. Вызовы национальной безопасности России в XX веке / П. Белов // Обозреватель. – 2000. – № 4 (123). – С. 40-43.

11. Брега А.В. Риск в системе категорий, характеризующих антитезу национальной безопасности / А.В. Брега // Национальная безопасность: научное и государственное управленческое содержание: материалы Всеросс. науч. конф., 4 дек. 2009 г., Москва / Центр пробл. анал. и гос.-упр. проект. – М.: Научный эксперт, 2010. – С. 737-752.

12. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. – М.: Инфра-М, 2010. – 224 с.

13. Кучеров И.И. Риски финансовой безопасности, их негативные последствия / И.И. Кучеров // Юридическая техника. – 2019. – № 13. – С. 507-510.

14. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности: учебник / Н.Н. Карзаева. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2017. – 275 с.

УДК 339.5

DOI

ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КАМЕНЕВА Н.В.,

канд. экон. наук, доцент,

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,

Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОЗЛОВ В.С.,

ст. преподаватель,

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрено понятие «таможенная безопасность». Показано место таможенной безопасности в системе национальной безопасности государства. Выявлены факторы таможенного риска. Установлено, что в основе обеспечения таможенной безопасности лежит деятельность по минимизации рисков, возникающих в процессе перемещения товаров, транспортных средств и иных предметов через таможенную границу.

Ключевые слова: национальная безопасность, таможенная безопасность, таможенный риск

CONCEPT AND CONDITIONS OF PROVIDING CUSTOMS SECURITY

KAMENEVA N.V.,
Cand. econ. Sciences, Associate Professor,
SE HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KOZLOV V.S.,
Art. teacher;
SE HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the concept of "customs security". The place of customs security in the national security system of the state is shown. The factors of customs risk are identified. It has been established that the basis for ensuring customs security is the activity to minimize the risks arising in the process of moving goods, vehicles and other items across the customs border.

Keywords: national security, customs security, customs risk

Постановка задачи. Современная международная торговля характеризуется растущим разнообразием товарно-материальных потоков и усложнением структуры сделок, что постоянно порождает новые, в частности, таможенные риски для государств и других участников внешнеэкономической деятельности. Вследствие этого формирование действенных инструментов управления указанными рисками становится залогом нормального функционирования экономики. В связи с этим большое значение приобретают анализ и уточнение понятия «таможенная безопасность», а также исследование условий и принципов её обеспечения в динамично меняющейся экономической среде.

Анализ последних исследований и публикаций. Понятие «таможенная безопасность» относительно редко встречается в научных трудах, тем не менее, вопросам теории и практики обеспечения таможенной безопасности уделяется определённое внимание. Так, методологические основы и практические рекомендации по обеспечению таможенной безопасности освещены в работах таких учёных: М.Н. Кобзарь-Фролова, В.А. Фролов, В.Г. Морозов, В.А. Останин, П.В. Пашко, Н.А. Шулепов, Г.И. Немирова, С.В. Новиков, А.Л. Пастухов. Однако проведённый анализ публикаций показал отсутствие однозначной трактовки понятия «таможенная безопасность», что препятствует разработке эффективной системы её обеспечения.

Актуальность. Важнейшим инструментом защиты экономических интересов государства при организации перемещения людей, товаров, транспортных средств, а также иных предметов через таможенную границу является государственная таможенная политика. Причём одной из основных целей таможенной политики является обеспечение национальной безопасности путём предотвращения рисков, возникающих в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности.

В связи с наличием такого рода специфических рисков в составе концепции национальной безопасности, можно выделить как обособленный аспект понятие таможенной безопасности, охватывающее проблематику противодействия нарушениям таможенного законодательства, угрожающим экономическим интересам государства.

Целью статьи является определение понятия таможенной безопасности, её места в системе общенациональной политики, а также условий и принципов её обеспечения.

Изложение основного материала. Раскрывая сущность понятия «таможенная безопасность», рассмотрим такие определения, как: «безопасность» и «экономическая безопасность». Так, в [1] понятие «безопасность» определяется, как состояние, при котором не угрожает опасность, то есть защита от опасности.

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О безопасности» [2], безопасность является основным критерием, обеспечивающим гарантии личных, естественных и неотчуждаемых прав и свобод личности, а также национальные

интересы государства и общества в экономической, политической, экологической, социально-демографической и иных сферах.

Важной составляющей безопасности государства является экономическая безопасность, определяемая, например, в [3], как состояние защищённости национальной экономики от внешних и внутренних угроз, которое обеспечивает экономический суверенитет страны, единство её экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов.

Как справедливо отмечают авторы [4], степень удовлетворения экономических интересов государства отражается внешнеэкономической и таможенной безопасностью. Под таможенной безопасностью они понимают состояние защищённости национальных интересов государства, соблюдение которых возложено на таможенные администрации, дающее возможность в разных внешних и внутренних условиях, независимо от любых угроз, осуществлять таможенное дело.

Согласно Н.А. Шулепову [5], таможенная безопасность является элементом национальной безопасности государства, которая обеспечивается таможенным законодательством, таможенными процедурами и таможенным контролем.

Г.И. Немирова и С.В. Новиков [6] утверждают, что таможенная безопасность – это особый аспект экономической безопасности государства, отражающий состояние защищённости национальных интересов государства в таможенной сфере.

В работе [7] рассматриваются вопросы обеспечения безопасности в таможенной сфере, под которой подразумевается совокупность правовых норм и организационных мероприятий, устанавливающих и обеспечивающих порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Авторы научных трудов [4-7] рассматривают таможенную безопасность как одну из составляющих национальной безопасности, которая обеспечивается в процессе осуществления деятельности таможенной службы.

Таким образом, анализ показал, что на сегодняшний день не выработано единое определение понятия «таможенная безопасность». Поэтому представляется целесообразным под таможенной безопасностью понимать такое качественное состояние системы национальной безопасности, при котором обеспечивается защита интересов государства, хозяйствующих

субъектов и граждан от рисков, возникающих при перемещении товаров, транспортных средств и иных объектов таможенного контроля через таможенную границу.

Защита интересов государства от перечисленных рисков обеспечивает устойчивость экономической системы к воздействию негативных внешних угроз и стабильность её функционирования в изменчивых внешних и внутренних условиях внешнеэкономической деятельности. Соответственно, таможенная безопасность государства может достигаться при выполнении ряда условий:

- соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
- соблюдение суверенитета государства и его территориальной целостности;
- поддержание конкурентоспособности государства;
- обеспечение независимости и объективности судебных органов;
- реализация действующего законодательства;
- гармонизация национального таможенного законодательства с нормами Всемирной таможенной организации;
- унификация стандартов, применяемых к объектам, перемещаемым через таможенную границу;
- эффективная организация работы таможенных органов и надлежащий контроль над ними соответствующих надзорных инстанций;
- стабильность внутреннего рынка и наличие значительной доли конкурентоспособных отечественных предприятий;
- рациональное вмешательство государства в деятельность субъектов хозяйствования.

Указанные условия таможенной безопасности обеспечиваются такими принципами:

- целостности и последовательности таможенной политики государства;
- действенного государственного регулирования внешнеэкономической деятельности;
- наличия всеобъемлющей системы государственного контроля экспортно-импортных операций;
- гарантированности государственной защиты прав и свобод участников внешнеэкономической деятельности;

- равенства и недискриминации участников процесса перемещения товаров и транспортных средств и иных предметов через таможенную границу;

- законодательного закрепления ограничений и неоправданного вмешательства государства во внешнеторговую деятельность.

Непосредственную реализацию задач в сфере таможенного дела в Донецкой Народной Республике обеспечивают таможенные органы, которые составляют единую республиканскую централизованную систему. Состоит эта система из Таможенной службы и входящих в её состав функциональных департаментов, таможенных постов, специализированных подразделений, учреждений и организаций [8]. Исходя из этого, к основным объектам таможенной безопасности относят:

- перемещение товаров, транспортных средств и иных предметов через таможенную границу;

- осуществление таможенного регулирования, связанного с установлением размеров таможенных платежей и полной их взимания;

- применение мер нетарифного регулирования;

- борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил;

- выполнение других задач, возложенных на таможенные органы.

Следовательно, субъектом таможенной безопасности является Таможенная служба Донецкой Народной Республики. Исходя из этого, предметом таможенной безопасности является защита таможенных интересов Донецкой Народной Республики в сфере обеспечения её экономических интересов и безопасности.

В процессе обеспечения таможенной безопасности могут возникать определённые риски в результате перемещения товаров, транспортных средств и иных предметов через таможенную границу.

Риск – это оценённая вероятностью опасность реализации случайного события [9], также риск – это влияние неопределённости на достижение цели независимо от конкретной ситуации или обстоятельств [10].

Под понятием «таможенный риск» в таможенном деле понимается конкретная или непосредственная форма опасности на стадии её перехода из возможности в реальность.

Таможенные риски являются результатом противоречий, возникающих при организации и реализации таможенного дела.

На возникновение потенциальных и реальных таможенных рисков и, соответственно, на уровень обеспечения таможенной безопасности влияют такие факторы [11]:

1. Геополитическое и экономико-географическое положение государства, позволяющее рационально использовать природные ресурсы и логистическую инфраструктуру её территории, включая возможности таможенного транзита.

2. Военно-политический потенциал, обеспечивающий не только защиту его суверенитета, но и гарантирующий осуществление легальных международных торговых операций при перемещении товаров, транспортных средств и иных объектов таможенного контроля через таможенную границу государства.

3. Экономический потенциал, обеспечивающий конкурентоспособность национальной экономики.

Принимая во внимание геополитическое и экономико-географическое положение государства, а также его военно-политический и экономический потенциалы, можно выделить условия обеспечения таможенной безопасности:

- защищённость таможенных границ;
- действенность применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования;
- эффективность организации международной торговли;
- своевременность и полнота взыскания таможенных платежей и сборов;
- результативность организации борьбы с нарушениями таможенных правил и их предотвращение.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Проведённое исследование показало, что понятие «таможенная безопасность» должно отражать такое качественное состояние системы национальной безопасности, при котором устраняются или минимизируются угрожающие жизненно важным интересам государства риски, возникающие при перемещении через таможенную границу товаров, транспортных средств и иных объектов таможенного контроля.

В целях обеспечения таможенной безопасности необходим скрупулёзный анализ таможенного риска, поскольку от

вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий зависит темп роста национальной экономики, что отразится как на состоянии государственного бюджета, так и на транзитной привлекательности страны. Таким образом, анализ таможенного риска позволит выявить потенциальные угрозы реализации таможенной политики и, как следствие, обеспечения национальной безопасности государства.

Список использованных источников

1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Российская акад. наук; Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – Москва: ИТИ Технологии, 2007. – 938 с.

2. О безопасности: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета от 12.12.2014 № 04-ИНС, действующая редакция по состоянию на 16.03.2020. – URL: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-bezopasnoste/>

3. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: закон Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208. – URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/41921>

4. Таможенная безопасность государства / П.В. Пашко, П.Я. Писной, С.С. Демченко, Ю.С. Наумич // Федеральная таможенная служба на новом рубеже: наука и практика: проблемы и перспективы: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. В.С. Чечеватова. – М.: РИО РТА, 2007. – С. 304-312.

5. Шулепов Н.А. Международно-правовые вопросы таможенной безопасности ЕАЭС / Н.А. Шулепов // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. – 2014. – № 22 (708). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovye-voprosy-tamozhennoy-bezopasnosti-eaes/>

6. Немирова Г.И. Таможенный контроль после выпуска товаров как инструмент обеспечения экономической безопасности: монография / Г.И. Немирова, С.В. Новиков. – Москва: Русайнс, 2019. – 180 с.

7. Кобзарь-Фролова М.Н. Обеспечение безопасности в сфере таможенного дела / М.Н. Кобзарь-Фролова, В.А. Фролов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2014. – № 4 (26). –

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-bezopasnosti-v-sfere-tamozhennogo-dela>

8. О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике: закон Донецкой Народной Республики [принят Народным Советом 25.03.2016], действующая редакция по состоянию на 26.12.2020. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike>

9. Морозов В.Г. Управление рисками в селективном таможенном контроле: монография / В.Г. Морозов, В.А. Останин; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. - Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2013. – 164 с.

10. ГОСТ Р 51901.7-2017/ISO/TR 31004:2013. Менеджмент риска. Руководство по внедрению ИСО 31000 (Переиздание). – Введ. 01.12.2018. – М.: Стандартинформ, 2020. – 44 с.

11. Пастухов А.Л. Экономическая безопасность в сфере таможенного дела / А.Л. Пастухов // Техничко-технологические проблемы сервиса. – 2018. – № 2 (44). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-v-sfere-tamozhennogo-dela>

УДК 336.13.051

DOI

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

КУЦЕНКО Н.А.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры финансов и кредита

ГОУ ВО «Луганский государственный

университет имени Владимира Даля»,

Луганск, Луганская Народная Республика

Научная статья посвящается исследованию цифровой трансформации финансовой сферы в условиях пандемии коронавируса. Особое внимание было обращено на действия, предпринятые правительством Российской Федерации для преодоления возникшего кризиса. Рассмотрены основные тенденции и веяния ключевых блоков цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая трансформация, пандемический криз, бизнес-процессы, национальная программа, цифровая экономика, удалённая работа, ограничительные меры